

MAHALLIY SOLIQLAR VA ULARNI UNDIRISH MEXANIZMLARI

Safarov Jahongir

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Moliya va moliyaviy texnologiyalar yo'nalishi 4-bosqich
5mm-2022 guruh talabasi

Email address: safarovjahongir@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17513944>

Annotatsiya: Ushbu tezisda davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishda soliqlarning tutgan o'rni tahlil qilingan. Soliq tushumlarining davlat moliyaviy barqarorligidagi ahamiyati, ularning tarkibi va dinamikasi statistik ma'lumotlar asosida o'rganilgan. Shuningdek, Tadqiqot natijalari soliq siyosatini yanada samarali yuritish hamda byudjet daromadlarini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: davlat byudjeti, soliq tizimi, soliq daromadlari, fiskal siyosat, byudjet barqarorligi, liberallashtirish, keshbek, soliq qo'mitasi, mahalliy soliqlar,

Mahalliy soliqlar va yig'imlar mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish manbaini vujudga keltirish, tabiiy va boshqa moddiy resurslarni takror ishlab chiqarish, davlat hokimiyati va boshqaruvi mahalliy organlarining faoliyat ko'rsatishi uchun shart-sharoit yaratish maqsadida joriy etiladi.

O'zbekiston Respublikasi qonunlari, davlat hokimiyati mahalliy organlarining qarorlari bilan belgilangan, ular tomonidan o'z vakolatiga muvofiq ravishda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun ishlatiladigan soliqlar mahalliy soliqlar hisoblanadi. Mahalliy soliqlar mahalliy budjetga o'tkaziladi. Yer solig'ining bir qismi qonunlarda belgilangan tartibda yerdan foydalanish ishlarini yaxshilash yuzasidan umumdavlat tadbirlarini amalga oshirish uchun respublika budjetida markazlashtirilishi mumkin.

Mahalliy yig'imler – bu O'zbekiston Respublikasi qonunlariga, davlat hokimiyati mahalliy organlarining qaroriga muvofiq belgilangan, fuqarolar va tashkilotlardan ularga ko'rsatilgan madaniy-maishiy xizmatlar yoki davlat hokimiyatining mahalliy organlari nazorati ostida o'tkaziladigan boshqa tadbirlarning chiqimlari bilan bog'liq xarajatlarni qisman qoplash uchun undiriladigan to'lovlardir.

Mahalliy soliqlar va yig'implarga quyidagilar kiradi:

- a) jismoniy shaxslar mol-mulkiga solinadigan soliq;
- b) yer solig'i;
- v) kurort mintaqasida ishlab chiqarish obyektlarini qurishga solinadigan soliq;
- g) reklama solig'i;
- d) avtomobil vositalari, murakkab hisoblash va ro'zg'or texnikasini qayta sotganlik uchun solinadigan soliq;
- e) transport vositalari egalariidan olinadigan soliq;
- j) kurort yig'imi;
- z) savdo-sotiq qilish huquqini beruvchi yig'im;
- i) vino-aroq mahsulotlari bilan savdo-sotiq qilish huquqini beruvchi ruxsatnoma yig'imi;
- k) mahalliy kimoshdi savdolari va lotereyalar o'tkazish huquqini beruvchi ruxsatnoma yig'imi;
- l) tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan jismoniy shaxslarni ro'yxatga o'tkazganlik uchun olinadigan yig'im;
- m) avtotransportlar saqlanadigan joydan foydalanganlik uchun yig'im;
- n) otchoparlarda poygada qatnashganlik uchun yig'im;
- o) otchoparlarda o'tkazilgan poygadagi yutuq uchun yig'im;
- p) birjalardagi oldi-sotdi bitimlaridan undiriladigan yig'imlar;
- r) kino va telesuratga olishlarni o'tkazish huquqini beruvchi yig'imlar;
- s) aholi manzilgohlari hududini supirib-sidirish uchun yig'im;

Daromadlar (foйда), soliq to'lovchilarning ayrim faoliyat turlari, tabiiy resurslardan foydalanish, jismoniy shaxslarning mol-mulki, qonun hujjatlarida belgilangan ishlar(xizmatlar) va boshqa obyektlar soliq solish va yig'implarni undirish obyektlari hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi hududidagi fuqarolar, mulk shaklidan qat'i nazar korxonalar va tashkilotlar, shuningdek fuqaroligi bo'lmagan shaxslar soliq solish va yig'implarni undirish subyektlari hisoblanadi. Soliqlar

va yig'implarni o'z vaqtida to'lash hamda mahalliy soliqlar va yig'implar to'g'risidagi qonunlarga rioya etish yuzasidan javobgarlik soliqlar hamda yig'implarni to'lovchilar zimmasiga yuklanadi.

Ushbu Qonun talablarini buzishda aybdor bo'lgan shaxslar amaldagi qonunlarga muvofiq intizomiy, ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortiladilar.¹

Davlatimiz tomonidan mustaqillik yillaridan boshlab tadbirkorlik sohasini rivojlantirish maqsadida soliqlardan imtiyoz va preferensiyalar berib kelinmoqda. Buning natijasida, bugungi kunga kelib tadbirkorlik sohasi jadal rivojlandi. Shu bilan birgalikda amaliyotda shunday holatlar ham mavjudki, soliq to'lovchilar obyektiv yoki subyektiv sabablarga ko'ra, belgilangan muddatlarda to'lanishi lozim bo'lgan soliqlar va yig'implar summasini to'lab bera olmaydi. Ushbu to'lanmagan summa soliq qonunchiligiga binoan, soliq qarzi hisoblanib, soliq organlari tomonidan majburiy undirishga qaratiladi. 2023-2024-yillar mobaynida respublikada faoliyat yuritayotgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soni hamda ular ichida soliq qarzigiga ega bo'lgan soliq to'lovchilarning ulushini quyidagilar orqali ko'rishimiz mumkin. Ko'rinib turibdiki, yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar soni yil sayin o'sish tendensiyasiga ega bo'lib turibdi. Respublika bo'yicha 2023-yilda subyektlar soni 838,5 mingtani, 2024-yilda 892 mingtani, 2025-yilda 901 mingtani,. Bu 2025-yilda 2023-yilga nisbatan 137,5 mingtaga yoki 20,6 foizga ko'payganligini anglatadi. Bu ko'rsatkichlar mamlakatimizda soliq undirish jarayonlari ham mutanosib ravishda o'sganidan dalolat beradi. Jumladan, Soliq qo'mitasi matbuot xizmati xabar berishicha, "Mahalliy" va "korxonalar" ishlash tizimlari hamda sohani raqamlashtirish borasidagi ishlar natijasi soliq tushumlarini sezilarli darajada oshirdi. Xususan, soliq organlari tomonidan respublika bo'yicha byudjetga 199,6 trln. so'm soliq tushumlari ta'minlanib, 2023 yilga nisbatan 20 foiz o'sishga erishildi. Tuman va shaharlar byudjetiga tushumlar 24 foizga oshdi. Hududlar kesimida Toshkent shahri – 27 foiz, Sirdaryo – 25 foiz va Toshkent viloyati – 23 foiz yuqori o'sish kuzatildi. Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlari 31,4 foizga (+1,4 trln.so'm) o'sdi. Toshkent shahri – 63,6 foiz, Toshkent viloyati – 42,5 foiz, Andijon – 37,6 foiz, Surxondaryo – 32,2 foiz o'sish darajasi yuqori bo'ldi. AOSdan 2,8 trln. so'm tushirilib, o'tgan yilga nisbatan 17,5 foizga o'sdi.

Foyda solig'i 29,1 foizga jumladan, yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasi 30,8 foizga va hududlarda 19,6 foizga o'sdi. Sirdaryoda 1,8 baravarga, Qoraqalpog'iston Respublikasida 1,5 baravarga, Xorazmda 1,4 baravarga tushumlar o'sib, respublika darajasidan yuqori. QQS 16,4 foizga (+5,6 trln.) o'sdi. Sirdaryoda 39,2 foiz, Toshkent shahrida 31,7 foiz, Toshkent viloyatida 27,6 foiz, Jizzaxda 25,8 foiz, Qoraqalpog'iston Respublikasida 23,7 foiz o'sdi yoki respublika darajasidan yuqori.

Bundan tashqari, soliq organlari xodimlari tomonidan manzilli ko'rsatilgan amaliy yordamlar natijasida 64,5 mingta vaqtincha moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan kichik tadbirkorlik subyektlarining faoliyati tiklandi, 134,8 mingta yangi tadbirkorlik sub'ektlari tashkil etildi.² Mamlakatimiz iqtisodiyotini liberallashtirish sharoitida barqaror iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, byudjet-soliq siyosatini takomillashtirish orqali qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, tadbirkorlik hamda tadbirkorlarga ko'proq qulaylik berish orqali aholiga yengilliklar, jumladan, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi to'siqlar va g'ovlarni bartaraf etishga erishish hamda aholi bandligini ta'minlash va ularning faoliyatlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hamda soliqlar orqali rag'batlantirish byudjet-soliq siyosatining muhim ustuvor vazifalardan biridir.

Soliq tushumlarining mamlakatimizda tushumi hajmini quyidagi rasmdan bilib olishimiz ham mumkin.

1-rasm³

¹ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 07.05.1993 yildagi 843-XII-son 26.05.1993

² <https://uz24.uz/uz/articles/pul>.

³ <https://pinkod.uz/>

2024-yilga nisbatan o'sish

Xulosa

So'ngi yillarda O'zbekiston hududlari bo'ylab soliq tushumlarining o'sishi hududlarning soliq potensialini o'sishiga ta'sir qilgan. Ko'ratkichlar viloyatlar kesimida farq qilsada, turli sohalarda soliq yig'ish imkoniyatlari ba ma'muriy samaradorli yaxshilanganini ko'rsatmoqda. Toshkent shahri va Hududlararo soliq inspeksiyasi soliq salohiyatini oshirgan, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida esa soliq salohiyatini oshirish holatida ekanligini ko'ramiz. Soliq bazasini kengaytirish, qonunchilikka rioya qilishni kuchaytirish va soliq siyosatini takomillashtirishga doimiy e'tibor har bir hududning soliq salohiyatini yanada oshirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60- sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonnig taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
2. Xudoyqulov S. Soliq tushumlarini prognoz qilish metodologiyasini takomillashtirish. 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2019. 23-bet. Худайкулов С.К. Совершенствования Оценки Налогового Потенциала Регионов в Узбекистане // Международная конференция. "Экономика Евразии" 2018 г. www.avekon.org/proceedings/avekon10.pdf .
3. Bozorova L.A. Byudjet daromadlari barqarorligini ta'minlashda hududlar soliq salohiyatini oshirish yo'nalishlari. Iqtisod va moliya / Экономика и финансы
4. O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 07.05.1993 yildagi 843-XII-son 26.05.1993
5. <https://uz24.uz/uz/articles/pul>.
6. <https://pinkod.uz/>.